

AN'ANALARNING BARDAVOMLIGI

Abduraxmonov Rustam Abdullayevich¹, Nazirov Zuhridin
Fazliddin o'g'li², Rasulova Maftuna Ahmadjon qizi³

¹ Namangan muhandislik- texnologiya instituti,

² Namangan muhandislik- texnologiya instituti 3-kurs talabasi,

³ Namangan muhandislik- texnologiya instituti 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6589986>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-may 2022

Ma'qullandi: 14- may 2022

Chop etildi: 27- may 2022

KALIT SO'ZLAR

Girix, islom, koshin, turizm, mayda plastika, kulolchilik charxi

ANNOTATSIYA

Maqolada Chortoq eko turizm shahrida milliy qadryatlarni va ichki va tashqi turizmni rivojlantirish maqsadida qilinayotgan amaliy ishlar taxlillari keltirib o'tilgan.

Mamlakatimizda milliy hunarmandchilik, xalq badiiy va amaliy san'atini rivojlantirish, bu orqali xalqimizning boy madaniy merosi va tarixiy an'analarni to'liq saqlab qolish, band bo'lmagan aholini, ayniqsa yoshlar, ayollar va kam ta'minlangan oilalarni hunarmandchilikka keng jalb etish orqali ularning ish bilan bandligini ta'minlash maqsadida keng ko'lamlilik ishlar amalga oshirilmogda.

O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2017- yil 17- noyabr PF-5242 va 2019-yil 28-noyabr PQ-4539 qarorlarida Qoraqog'iston Respublikasi Vazirlar kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari murojaatiga asosan, o'ziga birlashtirilgan hududlardan boshqa hududlarda faoliyat yurituvchi hunarmandlar mahsulotlarini chet elda namoyish etish va sotishda har tomonlama amaliy yordam ko'rsatiladi. Hunarmandlarga o'z mahsulotlarini

namoyish etish va sotish uchun milliy hunarmandchilik va xalq amaliy san'ati mahsulotlarini keng targ'ib qilish yangi bozorlarni o'zlashtirishga ko'maklashuvchi "Savdo uylari" va milliy hunarmandchilik mahsulotlari do'konlarini tashkil etish, va 2020/2021 -o'quv yilidan boshlab hunarmandchilikka ixtisoslashtirilgan hududlarda hunarmandchilik va xalq amaliy san'ati yo'nalishlari bo'yicha bolalar musiqa va san'at maktablari "Barkamol avlod bolalar markazlari" hamda Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tizimida kasb-hunarga o'qitish markazlarida o'quv kurslarini tashkil etish nazarda tutilgan.

Amaliy bezak san'ati - bezak san'ati sohasi; ijtimoiy va shaxsiy turmushda amaliy ahamiyatga ega bo'lgan badiiy buyumlar tayyorlash va kundalik turmush ashyolari (asbob-anjomlar, mebel, mato, mehnat qurollari, kiyim-kechaklar, taqinchoqlar, o'yinchoqlar va boshqalar)ni badiiy ishlash

bilan bog'liq ijodiy mehnat sohalarini o'z ichiga oladi. Amaliy san'at asarlari ko'z bilan ko'rish, his etish va anglashga mo'ljallangan. Amaliy san'at asarlari va buyumlari insonning moddiy muhitini go'zallashtirishga, estetik boyitishga xizmat qiladi, ayni paytda o'zining ko'rinishi, tuzilishi, xususiyatlari bilan insonning ruhiy holati, kayfiyatiga ta'sir etadi, bezatilgan narsalar hayotda foydalanilishidan tashqari badiiy qimmati bo'lgani uchun ham qadrlanadi. Shuning uchun xom ashyoning go'zalligi va nafis xususiyatlarini namoyish etish, unga ishlov berish mahorati va usullarining ko'pligi Amaliy san'at da estetik ta'sirni oshiruvchi ahamiyatga ega faol vositalardir.

Amaliy san'atda narsalarning nafisligiga ikki usul bilan erishiladi: 1) shakli oddiy, jo'n buyumlarga bezak ishlab badiiy qimmati oshiriladi; 2) shakli chiroyli qilib

ishlanadi. Narsalarning tuzilishi badiiy buyumlarning mujassamligida muhim rol o'ynaydi. Xom ashyoning go'zalligi, qismlarning mutanosibligidir. Ta'sirchan mazmunli shakllar ko'pincha taqlidan yaratilganda mazmuni ortadi. Buyumda hosil bo'layotgan bezak uning obraz tuzilishiga ham sezilarli ta'sir etadi. Bezagi tufayli buyum Amaliy san'at asariga aylanadi. Amaliy san'at da bezak yaratishda naqsh bilan tasviriy san'at (haykaltaroshlik, rangtasvir, ayrim hollarda grafika) qismlari (alohida yoki turlicha birikuvlari) keng qo'llaniladi. Ba'zan naqsh yoki tasvir buyumlarni shakllantiruvchi asosga aylanadi (kulolchlik, loydanyasalgan milliy o'yinchoqlar; laganlarga gul ishlash, kiramika va hokazo). Amaliy san'at asarining uyg'unligi avvalo badiiy buyumning badiiy va amaliy vazifasining yagonaligida,

shakl va bezakning o'zaro birikuvida, tasvir va buyum tuzilishida namoyon bo'ladi. Bezakning shakl, tasvirning buyum ko'lami va xususiyati, uning amaliy va badiiy vazifasi bilan uyg'unlashtirishning zarurligi tasviriy bo'laklarni o'zgarishiga, talqinda shartlilikka va narsa qismlarini o'xshatib yaratishga olib keladi. 19-asr 2- yarmidan

ilmiy adabiyotlarda Amaliy san'at asarlari foydalanilgan xom ashyosi (yog'och, sopol, ganch, tosh, metall, suyak va boshqalar) va ijro usuli (bo'yash, o'yib-kesib ishlash, quyish, kashta tikish, to'qish va boshqalar)ga qarab farqlana boshlandi. Bu esa o'z navbatida buyumlarga ishlov berishni loyihalash (dizayn) va uni ishlab

chiqarish bilan bog'lanishi (badiiy sanoat)ga zamin yaratdi.

Amaliy san'at asarlari yaratilgan davrining maishiy qatlamiga mos mahalliy va milliy xususiyatlarni, ijtimoiy guruhlar bilan yaqin munosabatda bo'lgan uning moddiy madaniyatini ifoda etadi. Asrlar mobaynida

xalq, ijodiyotining sohasi sifatida amaliy bezak san'ati. yuzaga kelgan. Uning rivojida xalq yashagan joyning jug'rofiy sha-roiti, xalqining mashg'uloti, etnik va milliy jihatlari, turmush tarzi, madaniy darajasi, qo'shni xalqlar bilan aloqalari va boshqa muhim rol o'yagan.

Chortoq tumanida ko'p tarmoqli "Chortoq sanatoriysi", "Gulshan", "Erkin", "Matlubot" va "Chortoq bolalar" sihatgohlarida respublikamizning turli viloyatlaridan davolanish uchun keladilar, tarixiy obektlar, Sulton Uvays Qaroniy ziyoratgohi turistik manzil bo'lganligini inobatga olib, respublika va qo'shni davlatlardan sayyoh va ziyoratchilarni tashrifi 1 yil misolida 200 mingdan ortiqni tashkil etadi. Tashrif buyurayotgan sayyoh va ziyoratchilar milliy taomlar, hunarmandchilik buyumlari va an'nalarni o'z ko'zlari bilan ko'rish istagida va bunday xizmat turlariga ehtiyoj sezadi. Tabiiyki kelayotgan sayyohatchi Chortoq shahri mislida esdalik sovg'alarini harid qilish istagida bo'lishadi. Tumanda 55 ta umumta'lim maktablari, 31 ta maktabgacha ta'lim muassasalari, 1 ta musiqa va san'at

maktabi bor. Tabiiyki ularda xalq amaliy san'atiga qiziquvchi o'quvchilar ko'pchilikni tashkil etadi. Muallif xalq amaliy san'atining badiiy kulolchilik va minatura turlari bo'yicha shug'ullanib keladi. Bobolari xattot va naqqoshchilik xamda kulolchilik hunarmandchilik turlari bilan shug'ullanib kelishgan. Bir muddat oilaviy ushbu hunarmandchilik turlari to'xtab qolganligi uchun uchinchi avlod vakili sifatida shu hunarni qayta tiklashga erishildi. Xalqimizning tarixan qaror topgan maxsus bilimlar, ko'nikmalar, sir-asrorlar, uslublarga asoslanib, qo'l mehnati, asbob-uskanalar va kichik mexanizatsiya vositalaridan foydalanib an'anaviy hamda zamon talablaridan kelib chiqqan holda maishiy, uy-ro'zg'or, kiyim-kechaklar,

badiiy buyumlar, tayyorlash bo'yicha ijodiy faoliyat ko'rsatiladi.

Hunarmand mustaqil ravishda yoki shogirdlari bilan birga hunarmandchilik faoliyatini amalga oshirib, an'anaviy, zamonaviy va badiiy hunarmandchilik buyumlarini tayyorlovchi yurudik shaxsdir.

Minyatura va keramika sohasida faoliyat yurutilib oilaviy hunarni, ustoz-shogird an'analarini davom ettirish bilan birga mahsulotlarning raqobatdoshligini va sifatini oshirish bo'yicha tizimli va maqsadli chora-tadbirlarni amalga oshirib kelmoqda.

Hunarmandchilikni keyingi yosh avlodga o'rgatish maqsadida Namangan viloyati Chortoq tumanida "Hunarmandchilik o'quv markazi" ni tashkil etish bo'yicha amaliy ishlar olib borilmoqda. Chortoq tumani mahalliy va xorijiy sayyohlarni tashrifi ko'pchilikni tashkil etmoqda, qolaversa Ushbu markaz har tomonlama, qolaversa ustoz-shogird an'analarini davom ettirish maqsadida hunarmandchilik o'quv markazini tashkil etish g'oyasini atroflicha o'rganib chiqishlikni lozim topgan. Markazda nafaqat hunarmandchilikni badiiy kulolchilik va minyatura balki, do'ppidozlik kashtachilik yo'g'och o'ymakorlik milliy liboslar tikish va boshqa ko'plab hunar turlarini keyingi avlodga

qoldirish va o'rgatish mumkun bo'ladi. Qolaversa markazda mahsulotlarni namoyish etish uchun maxsus ko'rgazma zallari, mahorat maktabi ko'rsatish imkoniyati keng bo'ladi.

Bu loyihaning asosiy negizi O'zbekistonning ma'naviyatini, qadim ana'nalarini, urf odatlarini saqlab qolish hamda keyingi avlodga qoldirish eng asosiy maqsadlarimizdan biri sanaladi. Hunarmandchilik subyektlarini qo'llab-quvvatlash davlat va hududiy dasturlari bilan belgilangan hunarmandchilik faoliyatini rivojlantirish bo'yicha choralarni amalga oshirishga qartilgan dasturini amalga oshirishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2019-yil 28-noyabr PQ-4539 qarori.
2. O'zbekiston amaliy san'at milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashryoti.Toshkent 2016

3. O'rta Osiyo dizayni tarixidan.(Xalq amaliy-badiiy san'ati).D.A.Nozilov. "O'zbekiston" nashryoti. Toshkent.1998